

**SHUKUR XOLMIRZAYEV NASRIY ASARLARIDA
MILLIY QADRIYATLAR VA MADANIY MEROS
NAMUNALARINI TAHLIL QILISH**

Hamidova Muhayyoxon Obidovna

*Namangan davlat universiteti O'zbek adabiyotshunosligi
kafedrasi professori, filologiya fanlari nomzodi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy e'tibor Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub hikoya va qissalarda oila, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, kattaga hurmat, kichikka izzat kabi milliy axloqiy-me'yorlar qanday yoritilgani va bu qadriyatlarning bugungi kunda yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati nimada ekanligiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *nasr, milliy qadriyatlar, madaniy meros, badiiy tasvir, o'zbek adabiyoti, tarixiy xotira, ma'naviy tarbiya, xalqona ruh, obrazlar tizimi, adib mahorati, axloqiy-me'yorlar.*

Аннотация. В данной статье рассматривается, как в рассказах и сказках Шукура Холмирзаева отражены такие национальные моральные нормы, как семья, патриотизм, трудолюбие, честность, уважение к старшим и почет к младшим, и каково значение этих ценностей в воспитании подрастающего поколения сегодня.

Ключевые слова: *проза, национальные ценности, культурное наследие, художественный образ, узбекская литература, историческая память, духовное воспитание, национальный дух, система образов, литературное мастерство.*

Abstract: This article focuses on how national moral norms such as family, patriotism, hard work, honesty, respect for elders and honor for younger people are reflected in the stories and tales written by Shukur Kholmirzayev, and what is the importance of these values in the upbringing of the younger generation today.

Keywords: *prose, national values, cultural heritage, artistic image, Uzbek literature, historical memory, spiritual education, national spirit, system of images, literary skill, moral norms, means of artistic expression, traditions and customs, educational opportunities.*

O'zbek adabiyoti taraqqiyotida har bir davrning o'ziga xos muammolari, badiiy izlanishlari va ijtimoiy-ma'naviy talablari mavjud bo'lgan. XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida o'zbek nasrida xalqning ichki dunyosi, milliy o'zlik, qadriyatlar va tarixiy xotira masalalariga e'tibor kuchaydi. Ushbu davr adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Shukur Xolmirzayev o'zining sermahsul ijodi orqali milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarni targ'ib qilish va ularni badiiy obrazlar orqali ifodalashda alohida o'rin egallaydi.

Shukur Xolmirzayevning hikoya va qissalarida xalqona til, hayotiy voqealar, o'zbek xalqining qadimiy urf-odatlarini, ma'naviy qarashlari va ijtimoiy-axloqiy tamoyillari chuqur aks etgan. Adib o'z asarlarida milliy qadriyatlar va madaniy meros namunalarini nafaqat tasvirlash, balki ularni yosh avlod ongiga singdirish,

tarixiy xotirani saqlab qolish, zamonaviy o‘quvchi tafakkuriga yaqinlashtirish vazifasini ham bajargan.

O‘zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev ijodi o‘zbek adabiyoti taraqqiyotida alohida o‘rin tutadi. Uning nasriy asarlari milliy madaniyat va badiiy-uslubiy xususiyatlarning o‘ziga xos uyg‘unligini namoyish etib, o‘zbek nasrining boy an‘analarini yangi estetik darajaga olib chiqishga xizmat qiladi. Shukur Xolmirzayevning ijodiy faoliyati milliy o‘zlikni asrash, xalqimizning urf-odatlarini, qadriyatlarini va tarixiy tajribalarini badiiy tafakkur vositasida aks ettirish bilan ajralib turadi. Yozuvchining nasriy asarlarini tahlil qilar ekanmiz, undagi badiiy-uslubiy xususiyatlar bilan bir qatorda, asarlarda aks etgan tarixiy-madaniy kontekst, axloqiy me‘yorlar va milliylik ruhining ifodalanish xususiyatlarini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, Shukur Xolmirzayev ijodining bugungi ma‘naviy-ma‘rifiy hayotdagi o‘rni va uning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati ham atroflicha tahlil qilinadi.

Shukur Xolmirzayev o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos badiiy uslub va hayotga teran qarashi bilan ajralib turadigan ijodkordir. Uning hikoya va qissalari real hayot manzaralari, xalqona ruh va milliylik bilan sug‘orilgan. Adib o‘z asarlarida oddiy insonlar taqdiri, ularning orzu-umidlari, jamiyatdagi o‘rni va axloqiy qarashlarini chuqur badiiy tahlil qiladi. Yozuvchining asarlarida Vatan tuyg‘usi, ona tiliga muhabbat, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, halollik, adolat kabi qadriyatlar doimo etakchi g‘oya sifatida ilgari suriladi. Ayniqsa, uning “O‘zbek xarakteri”, “Qariya”, “Podachi”, “Tabassum” kabi asarlarida milliylik, tarixiy xotira va madaniy merosning badiiy talqini yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Shukur Xolmirzayevning hikoya va qissalarida ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, sabr-toqat, halollik, o‘zlikni anglash kabi milliy qadriyatlar teran badiiy ifodasini topgan. Shuningdek, xalq og‘zaki ijodi, marosimlar, diniy e‘tiqodlar, tarixiy xotira va madaniy meros unsurlari Shukur Xolmirzayev asarlarining mazmun-mohiyatini boyitib, ularni zamonaviy tarbiyaviy jarayonlarda qo‘llash imkoniyatini yaratadi.

Adib asarlaridagi bu qadriyatlar maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalar uchun hissiy-ruhiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Bola shaxsining shakllanishida hayotiy voqealar, xalqona obrazlar va urf-odatlariga asoslangan hikoyalar orqali ularning dunyoqarashi, estetik didi va ma'naviy ongini shakllantirish mumkin.

Milliy qadriyatlar – bu xalqning asrlar davomida shakllangan axloqiy-me'yorlari, urf-odatlari, qadimiy an'analarining yig'indisidir. Shukur Xolmirzayev asarlarida bu qadriyatlar obrazlar orqali ochib beriladi. Masalan, ota-ona roziligi, oila mustahkamligi, mehr-oqibat, mehmondo'stlik, sabr-toqat kabi tushunchalar yozuvchining deyarli barcha nasriy asarlarida o'z aksini topadi. Adib qahramonlari ko'pincha qadriyatlar bilan sinaladi: ular hayotiy tanlovlar oldida turadi va qarorlarida milliy ong va e'tiqod hal qiluvchi o'rin tutadi. Bu esa Shukur Xolmirzayevning asarlarini nafaqat adabiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham muhim manbaga aylantiradi.

Shukur Xolmirzayev asarlaridagi milliy qadriyatlar va madaniy meros namunalarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish bola shaxsini hissiy va intellektual rivojlantirishda samarali vosita bo'la oladi. Xususan:

Interaktiv metodlar (munozara, drammatizatsiya, rolli o'yinlar) orqali Shukur Xolmirzayev asarlaridagi obrazlar hayotiy voqealar bilan bog'lanadi va bolalarning tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Innovatsion yondashuvlar – STEAM, story-telling (hikoya orqali o'qitish), raqamli resurslardan foydalanish orqali bolalar milliylik asosidagi materiallarni zamonaviy formatda qabul qiladi.

Integratsiyalashgan darslar (adabiyot, tasviriy san'at, musiqa) orqali Shukur Xolmirzayev asarlaridagi badiiy obrazlarni keng ko'lamda o'rganish, tushunish va hissiy anglash imkoniyati yaratiladi.

Bu usullar orqali bola nafaqat o‘qish va eslab qolishni, balki fikr yuritishni, his qilishni, o‘z xulqini nazorat qilishni, qadriyatlar asosida qaror qabul qilishni o‘rganadi.

Shukur Xolmirzayev asarlarida xalq og‘zaki ijodi, qadimiy an‘analar va urf-odatlar tasviri ham muhim o‘rin egallaydi. U xalq hayotining ichki qatlamlariga chuqur kirib boradi: to‘y-marosimlar, an‘analar, milliy qadriyatlar va tarixiy voqealarning asardagi mavjudligi o‘quvchini xalqning boy madaniyatini yana bir bor his etishga undaydi. Masalan, “Qariya” hikoyasida xalqning o‘lim va hayot haqidagi qarashlari orqali madaniy va diniy qarashlar ifodalanadi. “Yovvoyi gul” asarida esa avlodlar davomiyligi, erga, mehnatga bo‘lgan ehtirom orqali madaniy xotiraning uzviyligi ko‘rsatiladi. Bola tarbiyasida oila, maktab va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik nihoyatda muhim. Ayniqsa, Shukur Xolmirzayev asarlaridagi tarbiyaviy g‘oyalarni birgalikda qo‘llash orqali:

Oilada – bolaga hikoyalarni o‘qib eshittirish, asardagi axloqiy jihatlar ustida suhbatlar o‘tkazish orqali hissiy tarbiya amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta‘limda – badiiy ertaklar, rolli o‘yinlar, suratlar orqali asarlardagi qadriyatlar bolalar ongiga singdiriladi. Boshlang‘ich maktabda – matn ustida ishlash, savol-javob, mustaqil fikrlashni rag‘batlantiruvchi topshiriqlar orqali o‘quvchilarning intellektual rivojlanishi ta‘minlanadi. Bu jarayonda o‘qituvchi va ota-onaning bir maqsadga yo‘naltirilgan hamkorligi orqali Shukur Xolmirzayev asarlari o‘quvchilarda shaxsiy kamolot, ma‘naviy etuklik va milliy o‘zlikni anglash vositasiga aylanadi. Adib ijodida xalqona tilda yozish, jonli dialoglar, kinoya, rang-barang iboralar va maqollardan foydalanish kuzatiladi. Bu uslub o‘quvchida ishonch uyg‘otadi, obrazlarni hayotiy qiladi. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat manzarasi, ichki monolog va o‘zaro suhbatlar orqali obrazlarning ruhiy dunyosi ochiladi. Bu jihatlar milliy qadriyatlar va madaniy merosni jonli badiiy kontekstda ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Shukur Xolmirzayev asarlaridagi qadriyatlar yosh avlod tarbiyasi uchun beqiyos manba bo‘la oladi. Uning nasrida ilgari surilgan fikrlardan maktabgacha va

boshlang'ich ta'lim tizimida ham pedagogik material sifatida foydalanish mumkin. O'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash, ularni Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, insonparvarlik ruhida voyaga etkazishda bu asarlarning o'rni katta.

Quyidagi pedagogik yondashuvlar orqali Shukur Xolmirzayev asarlaridagi qadriyatlar ta'limga joriy etilishi mumkin:

-“Qadriyat darslari” moduli doirasida yozuvchining asarlaridan tanlangan parchalardan foydalanish;

-Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim muassasalarida milliy ertak va hikoya soatlari tashkil etish;

-o'quvchilarning nutqini va fikrlash doirasini kengaytirish uchun hissiy intellektni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar (masalan, obrazlarning holatlarini tahlil qilish, voqealarga baho berish) joriy etish;

-oila bilan birgalikda o'tkaziladigan “Adabiyot kechalari”, “Milliy qadriyat haftaligi” kabi tadbirlarda Shukur Xolmirzayev asarlaridan sahna ko'rinishlari tayyorlash.

Shukur Xolmirzayevning o'z individual uslubi bor. U realizm va romantizm uyg'unliklari vositasida tasvir yarata oluvchi mahorat egasi. Shu sababli yozuvchi hikoyalarining kompozitsion qurilishi me'yor va muvofiqlik darajasidadir.

Izzat Sultonning ta'kidlaganidek: “Tugunda maydonga kelib, syujetda o'z rivojini topgan konfliktning hal etilishi, xarakterlar kurashining yakunlanishi echim”dir [6, 178]. Hikoya quyidagi echim bilan nihoyalanadi:

“Men o'zim bilmayman, nima uchundir yumshab qoldim.- Notanish odam belbog'ini echib o'rtaga yoydi. Eshakdagi xurjundan bitta yog'lik patir bilan beshta qo'y qurtini olib, belboqqa qo'ydi:

-Dasturxonga qarang.

-Rahmat, qornim to'q.

-Rahmatni egandan so'ng aytasiz.

Men bitta qurtini olib shimiy boshladim. Ikkalamiz ham jim, tashqarida shuvillab yog'ayotgan yomg'irga qarab o'tiribmiz” [7, 13-14].

Xullas, hikoya echimida qahramonlarning samimiy va pok qalbli kishilar ekanligi anglashiladi. Yozuvchi o‘ziga xos badiiy mahorat bilan o‘quvchini shunga ishontira oladi.

“Notanish odam” hikoyasi, bor-yo‘g‘i ikki yarim sahifalik ixcham asar. Hatto biz qahramonlarning ismini ham bilib ulgurmaymiz. Biroq hikoya so‘ngida quyidagi xulosalarga kelamiz:

Asar real voqeani real sharoitda tasvirlash usuli asosiga qurilgan. Undagi har bir tasvir vositasi ishonarli bo‘lib, kichik tafsilgacha maqsadni ochishga xizmat qilgan. Yozuvchi asarning ixcham badiiy shaklda bo‘lishi barcha kompozitsion talablarning bajarilishiga monelik qilmasligiga erisha olgan. Asarda tasvirlangan har ikkala personajning ham o‘ziga xos xarakteri ochib berilgan bo‘lib, o‘ziga xos badiiy tip darajasida ishlangan bu personajlar o‘z individual xususiyatlariga ham ega. Hikoyaning g‘oyaviy va umum-insoniy mohiyati ijtimoiy qarashlarni tarannum etadi.

Shukur Xolmirzayev nasrida mujassam bo‘lgan milliy qadriyatlar va madaniy meros namunalari nafaqat badiiy, balki pedagogik jihatdan ham bebaho manbadir. Ularni maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy yondashuvlar orqali qo‘llash orqali bolalarda nafaqat bilim va tafakkur, balki milliy g‘urur, hissiy sezuvchanlik va axloqiy qarashlarni rivojlantirish mumkin. Oila, maktab va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik bu jarayonning uzviyligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Doniyorova Sh. Shukur Xolmirzayev hikoyalarining badiiy-uslubiy o‘ziga xosligi. Filol.fan. nomz...diss. – Toshkent, 1999.-B. 17.
2. Do‘stmuxamedov X. Hozirgi o‘zbek hikoyachiligida badiiy tafakkurning yangilanishi (80-yillarning ikkinchi yarmi va 90-yillar avvalidagi hikoyalar misolida): Filol.fan.nomzodi diss. - Toshkent, 1995. - B. 149.
3. Hamidova M.O. Shukur Kholmirzayev's skills of creating portrait // International Journal of Applied Rezearch 2020; 6 (5): 448-450.- B. 448-450.
4. Hamidova M. Hozirgi o‘zbek adabiyotida milliy qahramon muammosi (Shukur Xolmirzayev ijodi misolida): Monografiya. - Toshkent: Navro‘z, 2020.- 148 b.
6. Иззат Султон. Адабиёт назарияси.-Тошкент: Ўқитувчи, 1980.- Б.178.